

TILSHUNOSLIK SOHASIDA ONOMASTIKA YO'NALISHINING EVOLYUTSIYASI

Khusanova Gulasal Shuhratjon qizi

Fergana state university

g.xusanova@pf.fdu.uz

ORCID ID: 0009-0002-7696-8168

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471059>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 25-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 29-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Onomastika, evolyutsiya, geymonim, o'yinlar nomlari, sotsiologvokulturologiya, atoqli otlar, folkloristika, kontrastiv lingvistika

ABSTRACT

Ushbu ilmiy maqola tilshunoslik sohasida onomastika yo'nalishining rivojlanish tarixi, nazariy asoslari hamda bolalar o'yinlari nomlari (geymonimlar)ni ilmiy o'rganishdagi o'rnini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda onomastikaning qadimgi Yunoniston davridan to XX asrga qadar bo'lgan evolyutsiyasi, uning atoqli otlarni o'rganish fani sifatidagi ikki ma'nosi chuqur yoritilgan. Shuningdek, jahon va rus hamda o'zbek olimlarining bolalar o'yinlari folkloriga doir olib borgan tadqiqotlari atroflicha ko'rib chiqiladi. Maqolaning asosiy yangiligi bolalar o'yinlari nomlarini ifodalash uchun ilmiy aylanmaga "Geymonim" (inglizcha game – o'yin va onym – nom) atamasini kiritish zaruriyatini ilmiy asoslashdan iborat. Tahlil natijasida geymonimlar har bir millatning sotsiologvokulturologik xususiyatlarini, jumladan, o'zbek o'yinlaridagi an'anaviy, obrazli xususiyatlar va ingliz o'yinlaridagi funksional, instruktiv xususiyatlarni aks ettirishi isbotlangan.

Jahon tilshunosligida bolalar o'yin nomlari tadqiqiga doir ilmiy izlanishlar salmoqli bo'lib, Iona va Pitir Opay tomonidan yozilgan asarlarda bolalar o'yinlarining tilshunoslikka oid jihatlari, ularning barqaror til birliklari va nutq namunalari sifatida o'rganilganligini ko'rsatadi¹. R.Fisherning "Farzandingiz uchun aqliy o'yinlar" nomli kitobida 9 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun aqliy rivojlantiruvchi o'yin nomlarining 200 dan ortig'ini tadqiq qilgan². Shuningdek, tadqiqotchi olimlar J.Robert, A.Flugelman, J.Piget, G.Chik, A.Giddens, P.Varner, L.Fisher, B.Sher, M.Pitirsen, R.Kaillois, B.Sutton-Smith, A.Gomme, D.Heyms tadqiqotlarida o'yin nomlarining jamiyat, til va madaniyat bilan chambarchas bog'liqligi, shuningdek, o'yinlar bolalarning ijtimoiy va motorik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhimligi asoslab berilgan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. XX asrning 20-30-yillarida bolalar folklori va etnografiyasi bilan izchil shug'ullangan rus sharqshunos va etnograflari M.Nalivkin,

¹ Opie I., Opie P. The Lore and Language of Schoolchildren. – Oxford: Oxford University Press, 1959; Opie I., Opie P. Children's games in street and playground: Chasing, catching, seeking, hunting, racing, duelling, exerting daring, guessing, acting, pretending. – London: Oxford university press, 1969.

² Fisher R. Brain games for your child. – London: Souvenir Press, 2011.

E.Peshcherova, A.Borovkov, B.Elkonin, N.Karaulov, G.Vinogradovlarning bolalar folklorini tadqiq etishga bag'ishlangan dastlabki jiddiy ilmiy tadqiqotlari yuzaga keldi. A.Borovkov "O'zbek bolalarining o'yinlari" nomli maqolasida Toshkent, Chimkent, Kattaqo'rg'on shaharlaridan to'plangan folklor materiallari asosida o'sha davrda bolalar orasida urf bo'lgan an'anaviy o'yinlar to'g'risida muhim ma'lumotlar keltirgan³. Shuningdek, N.Karaulovning asarida milliy madaniyat va til munosabati asosida o'yin terminlari va ularning konseptual maydoni tahlil qilingan bo'lib, bu tadqiqot o'yinlar tilini milliy tafakkur modeli bilan bog'lashga harakat qiladi⁴.

O'zbek bolalar o'yinlari nomlari G'.Jahongirov, O.Safarov, I.Abdurahmonov, Sh.Galiyev, U.Qoraboyev, G.Mardonova, N.Safarova, H.Ro'zmetov, Sh.Turg'unov kabi folklorshunos olimlar tomonidan tadqiq etilgan hamda o'yin nomlarining badiiy genezesi, tabiati, o'yinlarning bolalar hayotidagi ijtimoiy o'rnini va variantlilik jihatlari o'rganilgan. O'yin nomlarini onomastik va lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilishda E.Jabborov, S.Yo'ldoshev, M.Shokirova, O.Fayzulloev, J.Temirova, N.Xomidovalarning tadqiqotlari hamda F.Eshkobilovanning ingliz va o'zbek bolalar o'yin folklorining lingvokulturologik xususiyatlari qiyosiy-tipologik tadqiqiga bag'ishlangan tadqiqotlari muhim manba bo'lib xizmat qilgan.

Ma'lumki, onomastika atamasi yunoncha onomastike so'zidan olingan bo'lib, "nom qo'yish san'ati" degan ma'noni bildiradi. Hozirgi vaqtda bu atama ikki ma'noda qo'llaniladi: "1) ma'lum bir til, xalq tarkibida qo'llangan barcha atoqli otlar yig'indisi. 2) atoqli otlar, ularning shakllanishi va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi tilshunoslik sohasi"⁵.

Ingliz tilidagi "Collins" lug'atida onomastikaga quyidagicha ta'rif beriladi: "the study of proper names, especially their origins or a systematization of the facts about how proper names are formed in a given language"⁶ ya'ni "atoqli otlarni, xususan, ularning kelib chiqishini yoki ma'lum bir tilda atoqli otlarning qanday shakllanishi haqidagi faktlarni sistemalashtirishni o'rganish".

Tarixan til tizimidagi atoqli otlarning turli xususiyatlarini tadqiq etish qadimgi vaqtlardan beri turli soha olimlarining diqqat-e'tiborini jalb qilib kelmoqda. Masalan, qadimgi yunon qomusiy olimlaridan bo'lgan Aristotel, Demokrit va Geraklitlar o'z asarlarida atoqli otlarning bir qator xususiyatlari haqida qimmatli fikrlarni keltirib o'tganligini e'tirof etish mumkin. Jumladan, Aristotelning she'riyat bilan aloqador bolgan "Poetika" asarida ot so'z turkumini alohida nutq bo'lari deb ta'kidlagan va quyidagicha ta'riflaydi: "Ot murakkab, ma'no anglatuvchi, zamoni bildirmaydigan, qismlari o'z-o'zidan ma'no anglatmaydigan so'zdir"⁷. Miloddan avvalgi I asrda Y.Polluks atoqli otlar izohiga bag'ishlangan "Onomastik" deb nomlangan lug'at yaratgan. O'sha davrning yana bir olimi Xrisip esa atoqli otlarni mustaqil til birligi hamda so'zlar guruhi deb ta'kidlagan⁸.

³ Боровков А. Игры узбекских детей // Сборник научного кружка при Востфаке САГУ. Вып 1. – Ташкент, 1928. – С. 30-39.

⁴ Караулов Н. Язык и национальная картина мира. – М.: Наука, 1987.

⁵ Manas ensiklopediyasi. Davlat tili va ensiklopediya markazi. – Bishkek: Qirg'iz ensiklopediyasi bosh tahririyati, 1995, II jildli. – I jild. – B. 243.

⁶ ONOMASTICS definition and meaning | Collins English Dictionary
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/onomastics> (murojaat sanasi 19.04.2024)

⁷ Аристотель. Поэтика (поэзия санъати хакида). Русчадан М.Махмудов, У.Тўйчиевлар таржимаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 41.

⁸ Qarang: Йўлдошев Б. "Ўзбек ономастикаси масалалари" танланма фанидан услубий қўлланма. – Самарқанд, 2011. – Б. 13.

Tadqiqot metodologiyasi. Amaliy onomastika xorijiy tillarga oid nomlarning transkripsiyasi, transliteratsiyasi, an’anaviy (talaffuz va yozilishiga ko’ra), tarjima qilinadigan va tarjima qilinmaydigan nomlarni aniqlash, begona nomlarni o’z tilda qanday yozish, xorijiy tillardan o’zlashgan nomlardan yangi onomastik birliklar hosil qilish bilan, nom berish va nomlarni o’zlashtirish masalalari bilan shug’ullanadi. Jumladan, ushbu soha doirasidagi antroponimika, toponimika, etnonimika singari yo’nalishlarda bir qator salmoqli ishlar amalga oshirildi. Shu jumladan, o’zbek ismlari yuzasidan manbalar atroficha to’plandi, nomzodlik dissertatsiyalari (E.Begmatov 1965, G.Sattorov 1990, S.Raximov 1998, R.Xudoyberganov 2007), bolalar o’yinlari bo’yicha (I.Abdurahmonov 1997, Sh.Galiyev 1998, E.Jabborov 1998) himoya qilindi⁹. O’zbek bolalar folklori, o’yinlar doirasida bajarilgan tadqiqot ishlari (N.Safarova 2005, H.Ro’zmetov 2005, S.Yo’ldoshev 2019, Sh.Turg’unov 2019, M.Shokirova 2020, J.Temirova 2022, O.Fayzulloev 2025) salmoqli bo’lib, o’yin nomlarini to’plashda samarali foydalanildi. Onomastika sohasida bir qancha qimmatli ishlar olib borilgan bo’lsa-da, ularda o’yinlar ko’pincha folklor namunasi sifatida o’rganilgan. Kuzatishlar shuni ko’rsatadiki, sohada hali bolalar o’yin nomlari chog’ishtirma aspektda yoki alohida fan tarmog’i sifatida o’rganilmagan.

Tahlil va natijalar. Bolalar o’yinlari tadqiqiga bag’ishlangan ilmiy izlanishlarni tahlil qilish jarayonida mazkur birliklarni muayyan atama bilan nomlanmaganligiga guvoh bo’lamiz. Ma’lumki, “Antroponim” – shaxs nomlari, “Toponim” – joy nomlari, “Zoonim” – hayvon nomlari, “Geortonim” – bayram nomlarini ifodalovchi terminlar onomastik bo’lganligi holda, o’yin nomlarini ifodalovchi yangi termin sifatida, bizningcha, “Geymonim” (game – o’yin, onym – ism, nom) atamasini qo’llash maqsadga muvofiq bo’lar edi. Bolalar o’yinlari nomlarining shakllanishi har bir millatning tarixi, urf-odatlari va ijtimoiy hayot tarziga bevosita bog’liq bo’lib, sotsiolingvokulturologik nuqtayi nazardan an’anaviy, obrazli, folklor unsurlari o’zbek bolalar o’yin nomlarida “Oq terakmi, ko’k terak”, “Mehmon-mehmon”, funksional, instruksiv xususiyatlar esa “Simon says”, “Hopscotch” kabi ingliz o’yin nomlarida kuzatiladi. Bu esa bolalar o’yinlari nomlarining madaniy identifikatsiya va sotsiokommunikativ o’sish jarayonining muhim vositasi ekanligini ilmiy isbotlaydi.

O’zbekiston o’z mustaqilligiga erishgach, xalq milliy harakatli o’yinlari millatimiz qadriyatlarini sifatida qayta tiklana boshlandi va hozirgi kunda nafaqat xalqimizning eng sevimli mashg’ulotiga aylandi, balki barcha ta’lim muassasalari o’quv rejalariga to’laqonli fan sifatida kiritilgan. Oliy o’quv yurtlarida, xususan tilshunoslik fakultetlarida ham o’yinlar, ularning kelib chiqishi, nomlanishi katta e’tibor bilan o’rganilmoqda, ularning oliy o’quv yurtlari rejalariga kiritilganligining o’zi ulkan yutuqdir. Ammo, shuni ham ta’kidlash zarurki, xalq milliy harakatli o’yin nomlarining ilmiy-uslubiy asoslari, ularning psixofunksional mohiyati, tilshunoslikda tutgan ahamiyati, o’yin nomlaridagi yashirin so’z o’yini mahorati, jismoniy sifatlar va sport mahoratini shakllantirishdagi ahamiyati hamda qiymati, o’yin nomlarining aslida tag zamirida qanday ma’no-mazmun yotgani barcha uchun qiziqarli mavzu sanaladi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, bolalar o’yinlarining nomlanishi shunchaki tasodifiy jarayon emas, balki chuqur sotsiolingvistik va madaniy fenomen bo’lib, jamiyatning qadriyat tizimi, til xususiyatlari va tarixiy tajribasi bilan chambarchas bog’liqdir. Bu nomlar xalq og’zaki ijod an’analarini, tarixiy kontekstni va milliy qadriyatlarni o’zida mujassam etadi.

⁹ Qarang: Йўлдошев Б. “Ўзбек ономастикаси масалалари” танланма фанидан услубий қўлланма. – Самарқанд, 2011. – Б.18.

Ular bolalarni nafaqat o'yin faoliyatiga jalb qiladi, balki ularga ijtimoiy ko'nikmalarni, madaniy merosni va tilning boyligini o'zlashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fisher R. Brain games for your child. – London: Souvenir Press, 2011.
2. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/onomastics>
3. Manas ensiklopediyasi. Davlat tili va ensiklopediya markazi. – Bishkek: Qirg'iz ensiklopediyasi bosh tahririyati, 1995, II jildli. – I jild. – B. 243.
4. ONOMASTICS definition and meaning | Collins English Dictionary
5. Opie I., Opie P. The Lore and Language of Schoolchildren. – Oxford: Oxford University Press, 1959; Opie I., Opie P. Children's games in street and playground: Chasing, catching, seeking, hunting, racing, duelling, exerting daring, guessing, acting, pretending. – London: Oxford university press, 1969.
6. Qarang: Йўлдошев Б. “Ўзбек ономастикаси масалалари” танланма фанидан услубий қўлланма. – Самарқанд, 2011. – Б. 13.
7. Qarang: Йўлдошев Б. “Ўзбек ономастикаси масалалари” танланма фанидан услубий қўлланма. – Самарқанд, 2011. – Б.18.
8. Аристотель. Поэтика (поэзия санъати ҳақида). Русчадан М.Маҳмудов, У.Тўйчиевлар таржимаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 41.
9. Боровков А. Игры узбекских детей // Сборник научного кружка при Востфаке САГУ. Вып 1. – Ташкент, 1928. – С. 30-39.
10. Караулов Н. Язык и национальная картина мира. – М.: Наука, 1987.

INNOVATIVE
ACADEMY